

MEHMONDO‘STLIK KONSEPTINING PAREMIYALARDA AKS ETISHI

Yuldasheva Gulbahor Xurshidbekovna,
Turon Universiteti Andijon Filiali
1-bosqich magistranti
Email: yuldasheva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457605>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda o‘zbek va ingliz tillarida “mehmondo‘stlik” konseptining lingvokulturologik xususiyatlari yoritiladi. Ishda konseptning milliy-madaniy mazmuni, uning paremiyalar, frazeologik birliklar va madaniy stereotiplar orqali ifodalanishi tahlil qilinadi. O‘zbek xalq maqol va matallari mehmondo‘stlikning saxovat, hurmat va insonparvarlikka asoslangan qadriyat sifatida shakllanganini ko‘rsatadi. Ingliz tilida esa ushbu konsept ko‘proq etiket va ijtimoiy me‘yorlar bilan bog‘liq holda namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: mehmondo‘stlik, konsept, lingvokulturologiya, paremiyalar, frazeologiya, madaniyat

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются лингвокультурологические особенности концепта «гостеприимство» в узбекском и английском языках. В работе анализируются национально-культурное содержание концепта, а также его выражение через паремии, фразеологические единицы и культурные стереотипы. Узбекские пословицы и поговорки показывают, что гостеприимство сформировалось как ценность, основанная на щедрости, уважении и гуманности. В английском языке данный концепт проявляется преимущественно в связи с этикетом и социальными нормами.

Ключевые слова: гостеприимство, концепт, лингвокультурология, паремии, фразеология, культура

Abstract. This study examines the linguocultural features of the concept of “hospitality” in the Uzbek and English languages. The research analyzes the national and cultural content of the concept as well as its expression through paremias, phraseological units, and cultural stereotypes. Uzbek proverbs and sayings demonstrate that hospitality has been formed as a value based on generosity, respect, and humanity. In English, this concept is mainly manifested in connection with etiquette and social norms.

Keywords: hospitality, concept, linguoculturology, paremias, phraseology, culture

Mehmondo‘stlik mezbon va mehmon o‘rtasidagi ma‘naviy almashinuvni ifodalovchi, ramziy hamda ijtimoiy jihatlarni o‘zida mujassam etgan murakkab hodisa sifatida talqin qilinadi. U mifologik va simbolik tabiatga ega bo‘lib, yaxlitlik tamoyiliga asoslanadi hamda kommunikatsiyaning xususiyatlarni namoyon etadi. Mehmondo‘stlik makoni ko‘p o‘lchamli xarakter kasb etib, turli ramziy ma‘nolar bilan boyitilgan. Ushbu jarayondagi vaqt esa kundalik hayot vaqtidan farq qiluvchi alohida voqelik va hodisaviylik vaqti sifatida namoyon bo‘ladi. Mezbon va mehmonning o‘ziga xosligi ularning yagona ramziy makonda birlashishi orqali ifodalanadi. Zamonaviy madaniy muhitida mehmondo‘stlik an‘analari ma‘lum darajada o‘zgarishga uchrayotgani va ayrim hollarda o‘z ahamiyatini yo‘qotayotgani kuzatiladi, biroq ayrim sohalarda u hanuz muhim axloqiy strategiya sifatida saqlanib qolmoqda [1].

L.S. Xagojeyevaning ta‘kidlashicha, mehmondo‘stlik xalqning tarixiy va mifologik qarashlariga borib taqaluvchi sotsiokulturologik institut sifatida shakllangan. Mazkur institut oddiy samimiy munosabat doirasidan ancha keng bo‘lib, murakkab me‘yorlar, qoidalar va an‘analar tizimini qamrab olgan hamda ijtimoiy mavqe va adigez zodagonlari madaniyatining muhim tarkibiy qismi hisoblangan [2].

Mehmonlarni kutib olish uchun maxsus mehmonxona yoki mehmon uylariga o‘xshash joylar mavjud bo‘lib, ular doimo sayohatchilar uchun ochiq saqlangan. Mehmonni qabul qilish jarayoni qat‘iy urf-odat va qoidalar asosida tashkil etilgan. Mehmonning ijtimoiy mavqei uning qanday kutib

olinishi, hatto otini qayerga bog‘lashi bilan ham belgilanardi [2]. Bu holat mehmondo‘stlikning oddiy samimiy munosabat emas, balki jamiyatdagi ijtimoiy ierarxiya va mifologik qarashlarni aks ettiruvchi muhim sotsiokulturologik institut bo‘lganini ko‘rsatadi. O‘zbek xalq paremiyalarida ham mehmondo‘stlik alohida qadriyat sifatida talqin qilinadi. Jumladan, “Mehmon otangdan ulug‘”, “Mehmon kelsa eshikdan, rizqi kelar teshikdan” kabi maqollar mehmonni ulug‘lash, unga hurmat ko‘rsatish va mehmon bilan baraka kirib kelishi haqidagi xalqona qarashlarni ifodalaydi. Bu paremiyalar o‘zbek xalqining milliy mentalitetida mehmondo‘stlik axloqiy va ma‘naviy mezon sifatida shakllanganini tasdiqlaydi.

A.Sh. Jilkubayeva mehmondo‘stlikni turkiy xalqlarning milliy o‘zligini aks ettiruvchi hodisa sifatida tavsiflaydi. Tadqiqotchining fikricha, mehmondo‘stlik nafaqat mehmonga taom tortish, balki hurmat, saxovat, odob va insonparvarlik kabi fazilatlarini namoyon etuvchi murakkab tushunchadir [3]. Shu jihatdan o‘zbek paremiyalarida ham mehmondo‘stlik insoniylik va ezgulik mezoni sifatida ifodalanadi. Masalan, “Mehmon ko‘rki dasturxon”, “Mehmonni siylagan el aziz” kabi maqollar xalqning mehmon kutishga bo‘lgan munosabatini va bu qadriyatning milliy madaniyatdagi o‘rnini ochib beradi.

A.Sh. Jilkubayeva mehmondo‘stlikning gender jihatlariga ham alohida e‘tibor qaratadi. Tadqiqotchining ta‘kidlashicha, o‘zbek madaniyatida hurmatli mehmonlar uchun taom tayyorlash jarayoni gender yondashuv asosida shakllangan bo‘lib, bunda ayollarning oilaviy va madaniy vazifalari muhim o‘rin tutadi [3]. Maqolada mehmondo‘stlik konseptining etnomadaniy mazmunini aks ettiruvchi maqol va iboralar ham keltiriladi. Ushbu paremiyalar mehmonni ulug‘lash, unga hurmat va samimiyat ko‘rsatish g‘oyalarini ifodalash bilan birga, mehmondo‘stlikni safar, yo‘l va musofirlik tushunchalari bilan ham bog‘laydi. O‘zbek xalq paremiyalarida bu holat yaqqol namoyon bo‘ladi: “Mehmon kelsa nur kelar”, “Musofirning ko‘ngli nozik” kabi maqollar mehmon va musofirga bo‘lgan ehtiromni ifodalaydi.

Umuman olganda, mehmondo‘stlik insonlar o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi va turkiy xalqlarning milliy-madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi muhim madaniy fenomen sifatida talqin qilinadi.

G.R. Garipova esa mehmondo‘stlikni turli madaniy va lisoniy kontekstlarda turlicha namoyon bo‘ladigan konsept sifatida baholaydi. Tadqiqotchining fikricha, mehmondo‘stlikning til va madaniyatdagi ifodalanishi quyidagi jihatlar orqali namoyon bo‘ladi:

1. Mehmondo‘stlik til manzarasining muhim elementi bo‘lib, O‘zbek va ingliz madaniyatlarida katta ahamiyat kasb etadi. U oddiy tushunchadan ko‘ra kengroq ma‘noga ega bo‘lib, inson hayotining universal va milliy jihatlarini aks ettiruvchi mental birlik hisoblanadi.

2. Mehmondo‘stlik konsepti turli tasavvur, stereotip va qarashlarni o‘z ichiga oladi hamda milliy dunyoqarash va mentalitetni ifodalaydi. Shu sababli O‘zbek va ingliz lingvomadaniyatlarida uning talqini o‘zaro farqlanadi.

3. Frazologik manzara mehmondo‘stlikning milliy-madaniy xususiyatlarini talqin qilishda muhim vositalardan biri sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, maqol va iboralar xalqning mehmon kutish an‘analari hamda qadriyatlarini yoritishda katta ahamiyatga ega.

4. O‘zbek va ingliz tillarida mehmondo‘stlik mehmonni kutib olish, mehmon qilish va kuzatish bilan bog‘liq turli frazeologik vositalar orqali ifodalanadi. O‘zbek tilida ham “Mehmon otangdan ulug‘”, “Mehmon ko‘rki dasturxon” kabi paremiyalar ushbu konseptning milliy xususiyatlarini ochib beradi.

5. O‘zbek lingvomadaniyatida mehmondo‘stlik ko‘proq samimiyat, ochiqko‘ngillilik va mehribonlik bilan bog‘lansa, ingliz til madaniyatida u vazminlik, rasmiy muomala va etiket qoidalariga qat‘iy amal qilish bilan tavsiflanadi [4]. O‘zbek lingvomadaniyatida esa mehmondo‘stlik saxovat, hurmat va mehmonni e‘zozlash bilan chambarchas bog‘liq qadriyat sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, mehmondo‘stlik konsepti turli xalqlarning lingvokulturologik tizimida muhim o‘rin egallaydi va u nafaqat ijtimoiy odat, balki chuqur madaniy-ma‘naviy qadriyat sifatida namoyon bo‘ladi. O‘zbek paremiyalari orqali mehmondo‘stlik saxovat, hurmat va insonparvarlik

bilan bog‘liq milliy mentalitetning asosiy unsurlaridan biri ekanligi ko‘rinadi. O‘zbek va ingliz lingvomadaniyatlarida esa ushbu konsept turlicha stereotiplar va frazeologik birliklar orqali ifodalaniib, har bir xalqning tarixiy tajribasi va madaniy qarashlarini aks ettiradi. Umuman olganda, mehmondo‘stlik konsepti universal hodisa bo‘lish bilan birga, har bir milliy til va madaniyatda o‘ziga xos lingvistik va konseptual shakllarda namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ватолина Ю.В. Гостеприимство как антропологический феномен: Дисс. ...канд. Филол. Наук. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 8.
2. Хагожеева Л.С. Мотив гостеприимства в адыгских сказках // Научные известия. – № 11. – 2018. – С. 75.
3. Жилкубаева А.Ш. Когнитивное пространство концепта «гостеприимство» в тюркских языках // Мир Большого Алтая. – № 2 (1.2). – 2016. – С. 135.
4. Гарипова Г.Р. Концепт «гостеприимство» в русском и английском языках (на материале фразео-логизмов): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Уфа, 2010. – С. 5.